

IV Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX – 2021

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Escola de Ciência da Informação (ECI)

REFLEXÕES SOBRE OS ELEMENTOS DA ESTRUTURA DOS VOCABULÁRIOS PARA OBJETOS TEXTUAIS E IMAGÉTICOS

REFLECTIONS ON THE ELEMENTS OF THE VOCABULARY STRUCTURE FOR TEXTUAL AND IMAGE OBJECTS

Célia da Consolação Dias, UFMG

celiadias@gmail.com

Resumo: O objeto deste estudo são os sistemas de organização do conhecimento (SOC), mais especificamente os vocabulários de uso tradicional na Biblioteconomia e na Ciência da Informação, bem como aqueles digitais, que têm encontrado seu uso e aplicação para dar acesso aos objetos textuais e imagéticos na *web*. Os sistemas de organização do conhecimento ocupam um papel central na Ciência da Informação e na Organização do Conhecimento pela sua importância como recurso para a representação e a organização da informação e pelo seu papel determinante para a representação de um determinado domínio do conhecimento. O cenário atual é formado por uma diversidade de objetos e recursos de informação cujos dados são demandados por um grande grupo de interessados em compartilhar e conectar informações. Tais demandas requerem a compreensão dos elementos da estrutura dos vocabulários que podem ser potencializados para ampliar a função desses instrumentos do ponto de vista documentário nos processos de organização e de recuperação da informação. Nesse cenário, os SOC com seus vocabulários estruturados e controlados são instrumentos fundamentais para mediar essas funções e possibilitar o acesso aos recursos de informação na *web*. O objetivo é refletir sobre os elementos componentes da estrutura dos vocabulários controlados para objetos textuais e imagéticos. O referencial teórico compreende os sistemas de organização do conhecimento e os insumos que sustentam a criação, manutenção e gestão de SOCs. O percurso metodológico incluiu um levantamento bibliográfico na área da Organização da Informação e do Conhecimento, numa cobertura de tempo indeterminada com vistas a explorar a literatura disponível nos repositórios. Conclui-se, acerca das reflexões sobre pontos importantes que apontam para a necessidade da continuação deste estudo, que a diversidade de objetos e recursos de informação no contexto da *web* usam ou demandam vocabulários e que, ao mesmo tempo, apontam para a função dos vocabulários parecer assumir outros papéis.

Palavras-chave: sistemas de organização do conhecimento; vocabulários digitais; vocabulários na *web*.

Abstract: The object of this study is knowledge organization systems (SOC), more specifically vocabularies of traditional use in librarianship and Information Science, as well as digital ones, on the web, which have found their use and application to give access to objects textual and imagery on the web. Knowledge organization systems play a central role for Information Science and Knowledge Organization due to their importance as a resource for the representation and organization of information and for their determining role in the representation of a given domain of knowledge. The current scenario is formed by a diversity of objects and information resources whose data is demanded by a large group of people interested in sharing and connecting information. Such demands require understanding the elements of the vocabulary structure that can be leveraged to expand the role of these instruments from a documentary point of view in the processes of organization and information retrieval. In this scenario, SOCs with their structured and controlled vocabularies are fundamental instruments to mediate these functions and enable access to information resources on the web. The objective is to reflect on the component elements of the structure of controlled vocabularies for textual and image objects. The theoretical framework comprises the knowledge organization systems and the inputs that support the creation,

maintenance and management of SOCs. The methodological path included a bibliographical survey in the area of Information and Knowledge Organization, covering an indefinite period, with a view to exploring the literature available in the repositories. It concludes about the reflections on important points that point to the need to continue this study, such as the diversity of objects and information resources in the context of the web that use or demand vocabularies and that at the same time point to the function of vocabularies seems to take on other roles.

Keywords: knowledge organization systems; digital vocabularies; vocabularies on the web.

1 INTRODUÇÃO

A linguagem, tecnologia humana essencial para a comunicação, é formada por um conjunto de signos e recursos, como a fala e a escrita, bem como por elementos que facilitam a expressão das pessoas e a troca de mensagens. Barreto (2009) apresenta a linguagem como um sistema de signos convencionados que pretende representar a realidade objetiva para facilitar a comunicação humana. A língua e a linguagem possibilitam o uso desses recursos para mediar a comunicação entre as pessoas. E, falando do ponto de vista documentário para que os sistemas de informação possam interagir com os usuários, esses recursos podem ser representados por um arsenal, como símbolos, sons, escritas, elementos específicos de cada cultura que revelam significados e aspectos culturais próprios usados por determinada comunidade para vivenciar experiências muito próprias e comunicá-las à sociedade em geral.

Cintra *et al.* (2002) apontam que cada língua natural é, a rigor, uma análise da sociedade, do homem participante de um grupo e de sua cultura. A linguagem natural é usada pelo sujeito falante, pelo autor, pelo tradutor para comunicar uma ideia ou uma mensagem. Essa linguagem caracteriza-se pela riqueza e por permitir uma aproximação de compreensão entre os sujeitos falantes em determinado contexto. Entretanto tal riqueza resulta em uma diversidade de significados para a mesma palavra ou a existência de diferentes palavras para expressar a mesma ideia. Não se trata aqui de dizer que tais características revelam pontos negativos, mas, em caso de situações que demandam controles terminológicos para fins documentários, há que se pensar em estratégias que favoreçam um controle do vocabulário usado para minimizar os efeitos da ambiguidade na comunicação entre os usuários e os sistemas de informação.

Nesse sentido, observou-se que um dos grandes desafios enfrentados pelos profissionais da Ciência da Informação para a organização da informação é lidar com a representação da informação com vistas a melhorar os elementos portadores de informação presentes nos objetos para padronizar as representações, enriquecendo-as do ponto de vista semântico, possibilitando a integração, o uso e o compartilhamento de vocabulários. Nesse

aspecto, a prática do uso da linguagem subsidia a elaboração e a implementação de estratégias com forte contribuição social ao possibilitar muito mais do que a disponibilização de informação para atender às necessidades sociais de ter acesso ao conhecimento, mas também ao oferecer recursos que tornam possível a criação e a gestão da construção de vocabulários para aplicação a objetos informacionais do tipo textual e não textual.

Os vocabulários compreendem o conjunto de palavras e expressões de uma língua, bem como suas regras de uso e que representam o léxico. Biderman (1996, p. 27) chama a atenção para o fato de que “o vocabulário exerce um papel crucial na veiculação do significado, que é, afinal de contas, o objeto da comunicação linguística”. A autora afirma ainda que o léxico permite a veiculação do significado do vocabulário usado na comunicação das mensagens. Ela reforça que “no aparato linguístico da memória humana, o léxico é o lugar do conhecimento, sob o rótulo sintético de palavras – os signos linguísticos” (BIDERMAN, 1996, p. 27). Essa característica do uso da linguagem para a comunicação também é apontada por Lara (2007, p. 149). A autora afirma que “tomar a linguagem como base para organização e circulação da informação é fundamental, já que é por meio dela que se realiza a comunicação”.

Nesse sentido, Cintra *et al.* (2002) apontam que linguagem com fins documentários “segue princípios únicos, mas reflete práticas sociais distintas relacionadas não só às necessidades específicas de informação dos vários segmentos sociais, mas também aos vários consensos que os caracterizam” (CINTRA *et al.*, 2002, p. 18). Nessa linha de pensamento e concordando com as autoras, Abril (2007) denomina a imagem como texto visual e ressalta que objetos imagéticos devem ser vistos como formas dinâmicas, nunca totalmente determinadas, pois a sua interpretação recebe influências do momento da história e dos valores de uma cultura. Da mesma forma, Català Domènech (2011) afirma que a mirada ou a forma como uma imagem é vista está relacionada, como já apontado anteriormente, com uma visão de mundo ou até uma bagagem cultural que permite uma visão daquela imagem.

Na Ciência da informação, a linguagem desempenha um papel fundamental para a organização da informação, pois é um elemento que media a comunicação entre o sistema de informação e aquele que busca por informação em um Sistema de Recuperação da Informação (SRI). Lancaster (2004, p. 19) afirma que “um vocabulário controlado é essencialmente uma lista de termos autorizados”. Essa afirmativa, que aparentemente parece simples, revela a complexidade do instrumento quando o próprio autor reforça que “o vocabulário controlado é mais do que uma mera lista. Inclui, em geral, uma forma de estrutura semântica”. E é nessa

estruturação semântica apontada pelo autor que reside a grande diferença entre uma lista com palavras e uma lista de termos autorizados que revelam os elementos do conceito na forma verbal do termo, apontando, a partir das suas características, o seu lugar em uma determinada classe. Mas, além desses aspectos da estrutura, podem-se identificar, também, os termos de forma ampliada ou mais específica, a relação de equivalência e a sinalização dos termos preferidos, além daqueles que possuem um relacionamento de associação.

Um vocabulário com essas características e estrutura semântica é um recurso determinante para o funcionamento de um sistema de informação para desempenhar diversas funções relacionadas aos recursos de informação. Dentre essas funções, podem se destacar a descrição de objetos de informação, a indexação, a publicação e a interligação de objetos na web, entre outras.

Com isso, destacam-se as potencialidades para uso dos vocabulários em todos os domínios do conhecimento. Na CI, especificamente, eles podem ser associados não só ao uso para a indexação e criação de um léxico para a representação temática do conteúdo dos objetos, mas também para padronizar a descrição desses objetos pensando em um vocabulário para os elementos dos metadados, além de considerar outros usos para além da indexação de objetos textuais e não textuais, como as imagens. Além disso, há que apontar, também, a integração, o compartilhamento, o reúso, a fixação de significados entre termos, entre outras possibilidades de aplicação.

2 DESENVOLVIMENTO

Ressalta-se que a representação do conhecimento é feita por diversos tipos de sistemas de organização do conhecimento com variados objetivos. Soergel (2009) afirma que Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) compreendem uma variedade de tipos para propósitos diversos. Na categoria dos SOC, podem ser inseridos: ontologia, esquema de metadados, taxonomia, classificação, estrutura de diretórios da Web, plano de arquivamento, tesouros, dicionário, folksonomias, entre outros.

A compreensão de uma tipologia de instrumentos que compreendem os SOC nos leva a pensar: do que se trata esses recursos e para que eles servem? Um SOC “visa à construção de modelos de mundo que se constituem em abstrações da realidade.” (BRÄSCHER; CAFE, 2008, p. 6). Ao apresentar as características dos SOC, Soergel (2009) os associa a palavras-chave relacionadas à função desses tipos de instrumentos, como: estrutura ou esquema, dados, informações, conhecimentos sobre o mundo. Em síntese, o autor

afirma que os SOC fornecem uma estrutura ou esquema para armazenar e organizar dados, informações e conhecimentos sobre o mundo e sobre os pensamentos.

Na sequência, o autor afirma que os SOC fornecem uma base de conhecimento que apoia a busca realizada pelo usuário final, utilizando-se de recursos como menus em árvores, orientação de busca por facetas de determinado assunto, cadeias hierárquicas que orientam a navegação, mapeamento de termos de busca para descritores usados em bases de dados ou para outras expressões em linguagem (SOERGEL, 2009).

A criação dos SOC para desempenhar o papel de compartilhar dados sobre os recursos de informação implica na existência estruturada desses dados para a troca e, sobretudo, que sejam construídos a partir de padrões de organização. Esses padrões compreendem códigos comuns de catalogação, normas de construção de vocabulários, para promover a interoperabilidade, bem como protocolos para favorecer a recuperação da informação.

Nesse contexto, as linguagens de indexação ou, de forma mais ampla, as linguagens documentárias, em contraposição às linguagens naturais, são linguagens artificiais, de especialidade, porque são construídas para fins documentários, com objetivo de representar um determinado conteúdo durante o processo de indexação. São formadas por um conjunto de termos e relações semânticas entre eles. Essas linguagens compõem os sistemas de organização do conhecimento. Todos os sistemas de organização do conhecimento têm que lidar com a linguagem. Corroborando com essa afirmativa, Kobashi (2007) destaca os elementos de sua estrutura. A autora afirma que toda linguagem documentária é constituída por um conjunto de termos, isto é, o léxico ou o vocabulário, por relações entre as unidades lexicais, determinadas a priori e que se configura no eixo paradigmático e, por último, por uma sintaxe que articula os encadeamentos entre os termos da linguagem, em face de um documento específico (o eixo sintagmático).

O vocabulário desempenha um papel importante de auxiliar os usuários (apresentados aqui de forma ampliada por indexadores e usuários finais interessados em buscar informação) em um SRI a identificar e escolher os melhores termos para a representação do assunto de um documento ou objeto informacional. Mas, além disso, esses vocabulários oferecem aos pesquisadores desse SRI uma visão global do domínio em questão, ofertando um retrato do esquema dos objetos que representam o domínio de especialidade.

De acordo com a NISO (2017), os vocabulários, pelo menos no contexto tradicional de biblioteconomia e ciência da informação, são geralmente vinculados a uma

coleção física ou virtual, com foco específico no assunto. Entretanto é importante destacar que, em todo e qualquer domínio, os vocabulários são um recurso fundamental para os sistemas de informação e por isso há diversos tipos, conforme apontados pela norma NISO (2017) e por Zeng (2019). Para ilustrar, além dos vocabulários tradicionais, os autores citam os vocabulários de conceitos, por exemplo, o Thesaurus of ERIC Descriptors (ERIC), “usados para suporte a pesquisa de índices online em vez de catálogos de bibliotecas ou outros mecanismos de descobertas”. Os vocabulários de valores (NISO, 2017, online) são genéricos e podem ser usados fora de sua estrutura original pretendida, como aqueles necessários para padronizar os elementos de metadados que descrevem objetos (NISO, 2017; ZENG, 2019). Esses exemplos ampliam os tipos e os papéis dos vocabulários que podem ser usados pelos bibliotecários nos SRI. De acordo com Zeng (2005, online), um dos principais objetivos do controle de vocabulário é garantir que cada conceito se refira a uma única forma linguística. Esse controle dos relacionamentos entre os termos de um vocabulário auxilia no controle da dispersão terminológica e evita a ampliação equivocada dos pontos de acesso. Tal medida é importante para eliminar a ambiguidade e permite estabelecer que cada termo tenha apenas um significado que representa determinado conceito.

3 CONCLUSÕES

Para finalizar, chama-se a atenção para alguns pontos importantes e que implicam em reflexões e na continuação deste estudo. A primeira é apontada por Boccato (2011), ao afirmar que falar de vocabulários não implica somente pensar nas linguagens já prontas, mas refletir sobre o que são vocabulários controlados, como podem ser construídos, quais são seus tipos e quais suas potencialidades e dificuldades no mundo de hoje. Esse aspecto apontado pela autora compreende estudos que impactam no fazer do bibliotecário e ampliam a sua compreensão da potencialidade das linguagens e dos vocabulários.

Outro ponto importante e que vale observar acerca dos vocabulários analógicos é que eles foram construídos para uso e manuseio dos indexadores humanos e não de máquinas. Esse aspecto é muito relevante nos tempos com forte presença de recursos de informação na web. Isso significa dizer da importância da adaptação dos vocabulários para acompanhar a mudança de ambiente dos objetos impresso para o digital, conforme apontado pela NISO (2017). Obviamente que no cenário tecnológico atual o papel dos vocabulários se ampliou para além de representar um determinado valor referente aos objetos de informação; outro ponto que merece destaque e que expande a cobertura da função dos vocabulários para além

de representar um conteúdo, mas transforma-se em um padrão que requer a atuação de máquinas e agentes inteligentes para lidar com algo complexo para as máquinas, que é o significado, e, em certa medida, associá-los a outros conteúdos.

Finalmente, no contexto da web, existe uma diversidade de objetos e recursos de informação que usam ou que demandam por vocabulários. Nota-se com isso que a função dos vocabulários parece assumir outros papéis, como: descrever, conectar e interligar dados abertos de objetos, especialmente para representar objetos textuais e imagéticos na web e que fazem uso de múltiplos vocabulários. Tais aspectos podem ser associados ao papel desses vocabulários na web semântica. A Web Semântica, de acordo com a NISO (2017, p. 32), é uma extensão da Web por meio de padrões da World Wide Web Consórcio (W3C).

REFERÊNCIAS

ABRIL, G. **Análisis crítico de textos visuales**: mirar lo que nos mira. Madrid: Sintesis, 2007. 255 p.

BARRETO, A de A. Mentas que brilham: cérebro 2.0. **DataGramaZero**: Revista de Ciência da Informação, [s. l.], v. 10, n. 1, 2009.

BIDERMAN, M. T. C. **Léxico e Vocabulário Fundamental**. Alfa: São Paulo, 1996.

BOCCATO, V. R. C. Os sistemas de organização do conhecimento nas perspectivas atuais as normas de construção. **InCID**: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 165-192. 2011.

CATALÀ DOMÈNECH, J. M. **A forma do real**: introdução aos estudos visuais. São Paulo: Summus, 2011. 270 p.

CINTRA, A. M. *et al.* **Para entender as linguagens documentárias**. 2.ed. São Paulo: Polis, 2002.

KOBASHI, N. Y. Fundamentos semânticos e pragmáticos da construção de instrumentos de representação de informação. **DataGramaZero**: Revista de Ciência da Informação, [s. l.], v. 8, n. 6, 2007.

LANCASTER, F. W. **Indexação e resumos**: teoria e prática. 2. ed. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2004.

LARA, M. L. G. A construção da informação no universo da linguagem na contemporaneidade. In: LARA, M. L. G. de; FUJINO, A.; NORONHA, D. P. (org.). **Informação e contemporaneidade**: perspectivas. Recife: Néctar, 2007.

NISO TR-06-2017. **Issues in Vocabulary Management**. NISO, 2017. Disponível em: <https://www.niso.org/publications/tr-06-2017-issues-vocabulary-management>. Acesso em: 10 fev. 2020.

SOERTEL, D. **Knowledge Organization Systems: overview.** [S. l.: s. n.], 2009. Disponível em: <http://www.dsoergel.com/SoergelKOSOverview.pdf>

ZENG, M. L. **Why Vocabulary Control.** Disponível em <https://marciazeng.slis.kent.edu/Z3919/1need.htm>. Acesso em: 20 jul.2020.

ZENG, M. L.. **Construção de vocabulários controlados: a Primer.** [S. l.: s. n.], 2005. (baseado em Z39.19). Disponível em: <http://www.slis.kent.edu/~mzeng/Z3919/index.htm>

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

BATES, E.; SOERTEL, D. **Knowledge Organization Systems: overview.** [S. l.: s. n.], 2009.

BERNERS-LEE, T.; HENDLER, J.; LASSILA, O. The semantic web. **Scientific American**, May, 2001. Disponível em: <http://www.scian.com/2001/0501issue/0501berners-lee.html>. Acesso em: 14 ago. 2020.

BORBINHA, J. **Authority Control in the World of Metadata** [English version presented at the International Conference] = L'authority control nel mondo dei metadati [Versione italiana presentata alla Conferenza Internazionale. 2003. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/39162914_Authority_Control_in_the_World_of_Metadata_English_version_presented_at_the_International_Conference_L'authority_control_nel_mondo_dei_metadati_Versione_italiana_presentata_alla_Conferenza_internazion. Acesso em: 25 jul. 2020.

CERVANTES, B. M. N. **A construção de tesouros com a integração de procedimentos terminográficos.** 209 f. – Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Marília, Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciências, Marília, 2009.

DAHLBERG, I. Teoria do conceito. Tradução de Astério Tavares Campos. **Ci. Inf.**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, p. 101-107, 1997.

MEY, E. S. A.; SILVEIRA, N. C. **Catálogo no plural.** Brasília: Briquet de Lemos, 2009.

SOERTEL, D; *et. al.* **Reengineering Thesauri for New Applications: The AGROVOC Example.** Disponível em: <http://www.fao.org/3/af234e/af234e00.htm#Contents>. Acesso em: 21 jul. 2025.